

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

МАТЕХА А.С.,
преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье исследованы процессы управления в организациях ВПО, значение группы социально-психологических и организационных факторов, а также выявление и использование индивидуальных возможностей сотрудников с помощью показателя лояльности.

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, высшее профессиональное образование, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», менеджмент, экономика, управление организацией, процессы эффективного управления организациями, показатель лояльности, интегральные системы управления

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT PROCESSES IN THE ORGANIZATIONS OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION OF THE REPUBLIC

MATEKHA A.S.,
lecturer at the Department of Management
non-production sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article examines the management processes in HPE organizations, the importance of a group of socio-psychological and organizational factors, as well as the identification and use of individual capabilities of employees using the loyalty indicator.

Keywords: Donetsk People's Republic, the sphere of educational services, higher professional education, SEE HPE «DAMPA», management, economics, organization management, processes of effective management of organizations, loyalty indicator, integral management systems

Постановка задачи. Несмотря на существующие вызовы, профессиональное образование в ДНР продолжает играть стратегически важную роль для социально-экономического развития Республики.

Донецкая Народная Республика (ДНР) на протяжении 7 лет функционирует в условиях боевых действий, тотальной транспортной и экономической блокады, а также дипломатической изоляции. В 2020 году экономическая ситуация ещё более усугубилась в связи с пандемией, вызванной новой вирусной инфекцией COVID-19. В числе приоритетных направлений работы остаётся дальнейшая интеграция в образовательное и научное пространство Российской Федерации. В связи с этим, вопросы инновационного развития, а также эффективность процессов управления организациями высшего профессионального образования (ВПО) являются предметом научных исследований и дискуссий.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиями проблем развития и эффективности процессов управления организацией занимались такие учёные, как А.Б. Андросюк [1], В.В. Дорофиенко, С.В. Ильченко [2], Н.В. Климовских [3], А.В. Милюкова [4], Н.Е. Муромец [5], М. Мескон, Ф. Хедоури и др. Процессы эффективного управления в высших учебных заведениях были исследованы в работах А.Е. Винник, Ю.В. Коречкова [6], В.С. Козлов [10], Н.Ю. Симонова и др. Однако, несмотря на большое количество публикаций, данная тема является актуальной, поскольку требуют решения задачи, которые связаны с обеспечением эффективности процессов управления организациями ВПО с учётом оценки влияния на них современной социально-экономической ситуации.

Цель статьи – разработка методических подходов к оценке эффективности процессов управления организациями ВПО на основе применения методов комплексного анализа.

Изложение основного материала исследования. Формирование эффективных процессов управления организацией ВПО – это сложный инновационный проект, который направлен на повышение качества общего менеджмента организации. Главной целью её создания является наиболее полное и сбалансированное удовлетворение потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон.

На основании проведенного анализа состояния ВПО в период 2020-2021 учебного года Донецкой Народной Республики следует отметить наличие позитивных факторов, в число которых входит рост, хоть и незначительный, числа контингента студентов, а также пересмотр структуры бюджетного ассигнования в вузах, а также активизация совместной работы министерства и образовательных организаций Донецкой Народной Республики и Российской Федерации в направлении гармонизации образовательного пространства.

Так, общий контингент студентов ДНР в 2020-2021 учебном году составил 52 365 человек, что на 2,5% больше, чем в 2019-2020 учебном году. За счёт бюджетных ассигнований в вузах Республики обучаются 32 145 человек (61,4%), а за счёт средств физических и юридических лиц – 20 220 человек (38,6%). По итогам вступительной кампании 2020 года в вузы

Республики поступили 15 440 человек, в том числе 7 939 из них обучаются за счёт бюджетных ассигнований (51,4%). Количество выпускников в 2020 году составило 11 236 человек, трудоустроено 4 106 человек. В 2020 году министерство продолжило работу по наращиванию научного потенциала Республики и подготовке научных кадров высшей квалификации [7].

Для повышения эффективности процессов управления организацией ВПО и совершенствования системы управления важно правильно сформулировать цели дальнейшего её развития и функционирования [6]. Показателями эффективного управления, эффективной системы менеджмента, рациональной системы управления являются издержки, реакция и быстрота ответа на изменяющиеся условия внешней среды, так называемая гибкость и адаптивность, способность учитывать внешние и внутренние факторы. В деятельности любой организации основополагающими являются такие понятия, как система менеджмента и эффективность процессов управления.

Результатом совместной работы министерства и образовательных организаций в направлении гармонизации образовательных пространств Донецкой Народной Республики и Российской Федерации стала подготовка и прохождение аккредитации программ среднего и высшего профессионального образования в Российской Федерации. В России наиболее типичной является практика разработки систем управления, включающих систему управления качеством, основанную на требованиях стандарта ИСО 9001, систему экологического менеджмента на базе требований стандарта ИСО 14001, систему менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда на базе требований спецификации OHSAS 18001 [4]. В сфере образования ДНР формирование эффективных процессов управления преимущественно ориентировано на достижение необходимого уровня качества. Главной стратегической задачей образования является развитие республиканской системы оценки качества образования, для решения которой необходимо согласованное взаимодействие между государством и обществом.

Как ранее отмечалось автором в своей научной работе, существенное влияние на формирование эффективной системы управления организациями ВПО оказывают внутренние факторы, в числе которых весомое значение имеет группа социально-психологических и организационных факторов [5]. Рекомендуется оценивать влияние использования индивидуальных возможностей работников с помощью показателя лояльности сотрудников.

Диагностика лояльности имеет в настоящее время высокую актуальность, так как в трудовой деятельности лояльность рассматривается как условие выживаемости конкурентоспособности предприятий и организаций, и признана важным условием безопасности. В науке и практике под лояльностью понимается верность, преданность сотрудника целям и ценностям компании, осуществление деятельности, которая поддерживает и помогает реализовать эти цели, корректное,

благожелательное отношение к организации.

В структуру лояльности входят когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Когнитивный компонент включает в себя знание и разделение с объектом лояльности основных целей, ценностей и убеждений объекта лояльности. Эмоциональный компонент включает в себя позитивное и доброжелательное отношение к объекту лояльности, переживание за его успех, чувство гордости за причастность к объекту лояльности и т.п. Поведенческий компонент лояльности проявляется в открытой демонстрации преданности, честности по отношению к объекту лояльности, готовности при необходимости идти ради него на определённые жертвы, стремлении наилучшим образом исполнять обязанности, функции, миссию и т.п.

При осуществлении диагностики часто рассматриваются три уровня лояльности: высокий, средний и низкий. Представляется более удобной модель, основанная на концепции К.В. Харского (рис. 1) [8, с. 125].

Рис. 1. Уровни лояльности в трудовой деятельности [8]

Согласно данной модели, противоположностью лояльности является нелояльность. Между этими состояниями находится нулевая лояльность (несформированные отношения к организации). Она может присутствовать у новых сотрудников, приступивших к работе, однако не информированных об особенностях и корпоративной культуре организации.

Низкой является лояльность на уровне внешних атрибутов: готовность носить отличительные знаки и символы и компании, такие как бейджи, униформу и др. Лояльность поступков и поведения выступает вторым уровнем лояльности. Она связана с соблюдением традиций, обычаев, принятых в компании. Дисциплинированность является характерной чертой данного уровня, при этом сотрудники выполняют требования дисциплины в силу своего преданного отношения к компании и её руководству.

Лояльность на уровне убеждений, свидетельствующая о принятии ценностей организации, выступает третьим уровнем лояльности. Сотрудники с таким уровнем максимально ответственны и вовлечены в работу, критически относятся к нарушениям правил со стороны других

людей. Они легче переносят трудные для организации времена и остаются работать, руководствуясь чувством верности [9, с. 559].

Четвёртый уровень лояльности – идентичность. Он является самым высоким, и позволяет сотруднику отождествлять себя с объектом лояльности, связывать с ним свою жизнь. Различаются виды лояльности персонала: организационная, профессиональная и лояльность к труду. Организационная лояльность отражает отождествление сотрудника с организацией, привязанность к ней. Профессиональная лояльность связана с вовлечённостью сотрудника в профессиональную деятельность, стремлением к профессиональному росту и развитию. Такая лояльность может способствовать формированию и развитию организационной лояльности в случае, когда организация создаёт условия для развития и карьерного роста. Диагностики лояльности персонала нацелена на разработку программ поддержания и развития лояльности персонала. Её основными задачами можно назвать: оценку общего уровня лояльности персонала или отдельных групп персонала (рекомендуется осуществлять мониторинг уровня лояльности); оценку уровня различных видов лояльности; оценку эффективности реализуемых мер по повышению лояльности персонала; анализ динамики лояльности персонала; анализ причин снижения лояльности (недостаточно высокой лояльности).

Основными инструментами диагностики являются методы анкетирования и тестирования. Они могут быть дополнены фокус-группами, анализом документов и наблюдением. В настоящее время широко используются специально разработанные опросники, позволяющие определить общий уровень реальной организационной лояльности персонала, а также уровень контроля в профессиональной сфере. Примерами таких опросников служат методики, представленные в табл. 1.

Диагностика в основном осуществляется в форме анонимного опроса, что необходимо для обеспечения искренности ответов респондентов.

Таблица 1

Методики диагностики организационной лояльности персонала

Автор	Название методики
Л. Портер	«Опросник организационной лояльности»
Л.Г. Почебут и О.Е. Королёва	«Методика оценки уровня лояльности сотрудника к организации»
Дж. Роттер	Методика уровня субъективного контроля «Локус контроль»

Выводы. Таким образом, в статье предложены рекомендации по созданию методического подхода к оценке эффективности процессов управления в организациях ВПО Республики. Автором сделан вывод о том, что спецификой формирования эффективных процессов управления организациями ВПО является достижение необходимого уровня качества,

ориентированного на поддержание высокого уровня лояльности участников образовательного процесса.

Одним из важнейших критериев качества системы ВПО является поддержание соответствия уровня качества профессорско-преподавательского состава требованиям, предъявленным современными вызовами образовательной среды Республики. Доказано, что на формирование эффективных процессов управления в организациях ВПО оказывает весомое значение группа социально-психологических и организационных факторов, посредством максимального использования индивидуальных возможностей работников, влияние которых рекомендуется оценивать с помощью показателя лояльности сотрудников.

Список использованных источников

1. Андросюк А.Б. Сущность и принципы процессного подхода для управления организацией / А.Б. Андросюк // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-printsipy-protsessnogo-podhoda-dlya-upravleniya-organizatsiey>

2. Ильченко С.В. Компетентностный подход в управлении человеческими ресурсами организации / С.В. Ильченко // Вестник экспериментального образования. – 2015. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-v-upravlenii-chelovecheskimi-resursami-organizatsii-1>

3. Климовских Н.В. Инновационные подходы в управлении персоналом современной организации / Н.В. Климовских, А.А. Каспарян // Вестник УРАО. – 2018. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-podhody-v-upravlenii-personalom-sovremennoy-organizatsii>

4. Милюкова А.В. Проблема влияния стихийного фактора на управления социальными процессами в организации / А.В. Милюкова // Символ науки. – 2017. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vliyaniya-stihiynogo-faktora-na-upravleniya-sotsialnymi-protsessami-v-organizatsii>

5. Муромец Н.Е. Теоретические подходы к оценке эффективности процессов управления организациями в сфере образовательных услуг / Н.Е. Муромец, А.С. Матеха // Научный журнал «Менеджер». ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР». – 2021. – № 1 (91). – С. 84-91.

6. Коречков Ю.В. Процессный подход к управлению организацией высшего образования / Ю.В. Коречков // Вестник евразийской науки. – 2017. – № 3 (40) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessnyy-podhod-k-upravleniyu-organizatsiey-vysshego-obrazovaniya>

7. Итоги работы Министерства образования и науки за 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/mihail-kushakov-podvyol-itogi-raboty-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-za-2020-god/>

8. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: учебно-методическое пособие / М.М. Алексеева. – М., 2014. – 318 с.

9. Иванова С.В. Ловушки управления: как повысить результативность сотрудников / С.В. Иванова. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 175 с. – ISBN 978-5-9614-6498-6.

10. Козлов В.С. Формирования человеческого капитала за счет модернизации менеджмента образовательной системы / В.С. Козлов. - Научный журнал «Менеджер. Вестник ДонГУУ» – № 1 (71). Донецк: Изд-во ДонДУУ, 2015. – С. 182-186.

УДК: 658.3:005.574

DOI

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РФ И ДНР)

СУРОВЦЕВА А.А.,

канд. экон. наук,

**доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

НАДВОРНАЯ А.А.,

**аспирант кафедры гражданского
и предпринимательского права**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проанализирована динамика развития трудовых отношений на предприятиях Российской Федерации и Донецкой Народной Республики в условиях пандемии. Приведен краткосрочный прогноз динамики развития трудовых отношений на второе полугодие.

Ключевые слова: динамика, развитие, трудовые отношения, трудовой конфликт